

ANÁLISE DO PAPEL DA ALFABETIZAÇÃO DIGITAL NA INCLUSÃO E CAPACITAÇÃO DE ADULTOS

DOI: 10.5281/zenodo.13663674

Ivan Pereira Quintana¹

¹Mestrando em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ivanquintana274@gmail.com

AT03: Educação de Jovens, Adultos e Idosos

Resumo

A alfabetização digital é um elemento crucial para a inclusão e capacitação de adultos no cenário atual. Este estudo fundamenta-se na pedagogia crítica de Paulo Freire, cuja obra *Pedagogia do Oprimido* (1968) destaca a importância da conscientização crítica e da participação ativa na educação. A presente análise investiga como a alfabetização digital pode servir como um mecanismo para a inclusão social e o desenvolvimento de competências, à luz dos princípios freirianos. O objetivo deste trabalho é examinar como os princípios da pedagogia crítica de Paulo Freire podem ser aplicados para compreender e potencializar a eficácia da alfabetização digital na inclusão e capacitação de adultos. A pesquisa visa avaliar os benefícios da alfabetização digital sob a ótica freiriana e como esses princípios podem promover a participação ativa e o empoderamento digital. O estudo consiste em uma revisão teórica da obra de Paulo Freire, especialmente *Pedagogia do Oprimido* (1970), e uma análise crítica da literatura contemporânea sobre alfabetização digital. A abordagem metodológica centra-se na interpretação dos conceitos freirianos aplicados à alfabetização digital, sem a inclusão de estudos de caso específicos. Os resultados sugerem que a aplicação dos princípios freirianos na alfabetização digital pode enriquecer significativamente os programas destinados à capacitação de adultos. A abordagem crítica e participativa de Freire contribui para a formação de ambientes de aprendizagem onde os adultos assumem um papel ativo em seu processo de aprendizado digital. A análise indica que a alfabetização digital, quando alinhada com a pedagogia crítica, pode fomentar a inclusão social e melhorar as oportunidades profissionais para adultos. A integração da pedagogia crítica de Paulo Freire na alfabetização digital evidencia um potencial considerável para promover a inclusão e capacitação de adultos. Programas que adotam uma abordagem crítica e participativa demonstram maior eficácia em capacitar os indivíduos e facilitar sua integração na sociedade digital. A obra de Freire fornece uma base teórica sólida para aprimorar práticas de alfabetização digital e apoiar o desenvolvimento contínuo de

competências entre adultos.

Palavras-chave: Alfabetização Digital; Capacitação de Adultos; Inclusão Digital; Paulo Freire.